

The impact of university education on entrepreneurial attitude-impirical study on master students in university of El-Taref

SLIMANI Mounira¹, BOUSSIF Sid Ahmed²

¹Associate Professor, Management department, Badji Mokhtar Annaba, ALGERIA

²Associate Professor, Management department, Chadli Ben Djdid El-Taref, ALGERIA

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article history: Received: 10/12/2018 Accepted: 12/01/2019 Online: 31/01/2019</p> <p>Keywords: Entrepreneurship university education Entrepreneurial attitude JEL Code:</p>	<p>The study aims to identify the impact of university education on the entrepreneurial attitude of the master's students in all disciplines at the university of Chadli Ben Jdid Taref. To achieve this, a descriptive and analytical approach was adopted to collect and analyze data in addition to building a questionnaire and distributed to students., The data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS V22) and the application of statistical methods to draw the mathematical model to predict the relationship between the two variables., The study concluded that there is an impact of university education on the entrepreneurial situation, with the need to pay attention to improving the level of entrepreneurship education.</p> <p>The study concluded that there is an impact of university education on the entrepreneurial attitude. with the need to pay attention to improving the level of entrepreneurship education.</p>

أثر التعليم الجامعي على الموقف المقاولاتي-دراسة ميدانية على طلاب الماستر بجامعة الطارف-

سليمانى منيرة¹، بوسيف سيد أحمد²

¹أستاذة محاضرة ب، علوم التسيير، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر

²أستاذ محاضر ب، علوم التسيير، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف، الجزائر

معلومات المقال	الملخص
<p>تاريخ 10/12/2018 الاستقبال: تاريخ القبول: 12/01/2019 تاريخ النشر: 31/01/2019</p> <p>الكلمات المفتاحية المقاولاتية التعليم المقاولاتي الموقف المقاولاتي JEL Code:</p>	<p>تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر التعليم الجامعي على الموقف المقاولاتي لطلاب الماستر في جميع التخصصات على مستوى جامعة شاذلي بن جديد بولاية الطارف. ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي لجمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى تصميم استمارة وتوزيعها على الطلاب في الجامعة محل الدراسة، حيث تمت معالجة البيانات بالاستعانة ببرنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS V22)، وتطبيق الأساليب الاحصائية اللازمة وصولا إلى استخلاص النموذج الرياضي للتنبؤ بالعلاقة بين المتغيرين. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها وجود علاقة وأثر للتعليم الجامعي على الموقف المقاولاتي مع ضرورة الاهتمام بتحسين مستوى التعليم المقاولاتي.</p>

- مقدمة:

يعتبر التعليم مصدرا من المصادر المهمة التي يمكن استغلالها لتعزيز عملية النمو الاقتصادي، وانطلاقا من هذه الأهمية التي يحظى بها التعليم العالي في تطوير الاقتصاد الوطني قامت الجزائر بتشييد الجامعات، وتوفير خدمات جامعية تساهم في تحقيق رغبات الطلبة الجامعيين، الذين يعتبرون ثروة بشرية هامة كفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني والسير به نحو التقدم والرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

من خلال هذه المنطلقات يتبين أن تفاعل الجامعة والمقاولاتية يشكل الأساس لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، حيث تبرز أهمية المقاولاتية والعمل المستقل في خلق مناصب شغل وفي تمويل المنتجات والخدمات التي تقدمها، كما أن المقاولاتية لدى الشباب تساهم في تشجيع الإبداع من خلال دفعهم إلى تبني أفكار وحلول ووسائل عمل جديدة، وعليه فإن تشجيع المقاولاتية يهدف إلى تحسين الاتجاهات الاجتماعية نحو المقاولاتية، وبالتالي ثقافة مقاولاتية، وبالتالي يؤدي إلى ترسيخ فكرة أن المقاولاتية هي طريق لمسار مهني مستدام.

وفي هذا الصدد يلعب تدريس المقاولاتية دورا محوريا في تعزيز روح الابداع والريادة، وفي بلورة الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى منتجات حقيقية. وعادة ما تتضح أهمية هذا الدور من خلال الحديث عن مدى توافق هذه البرامج مع متطلبات سوق العمل والحاجة الملحة للإستثمار في الموارد البشرية، لاعتبار أن هذا الدور يعد اليوم أحد أهم مؤشرات الإندماج في اقتصاد المعرفة.

وفي إطار ما سبق يمكن طرح الإشكالية من خلال السؤال الرئيسي التالي:

ما مدى وجود أثر للتعليم الجامعي على الموقف المقاولاتي لدى طلاب الماستر بجامعة الطارف؟

للإجابة على هذا السؤال الرئيسي يمكن طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:

-فيما تتمثل أهمية التدريس المقاولاتي بالجامعة؟

-هل توجد علاقة بين التدريس المقاولاتي في الجامعة والمحيط الاقتصادي؟

-هل يساهم تدريس المقاولاتية في الجامعة في دعم الموقف المقاولاتي للطلاب الجامعيين؟

• **فرضيات الدراسة:**

بناءا على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تم صياغة الفرضية الرئيسية للدراسة التالية:

الفرضية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتعليم الجامعي على الموقف المقاولاتي لطلاب الماستر بجامعة الطارف

عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)

• **أهمية الدراسة:**

إن دراستنا تهدف إلى تسليط الضوء على دراسة التعليم الجامعي وأثره لى موقف الطلبة حول المقاولاتية وهذا ما يساعد

بشكل كبير لمعرفة ما يزيد وما يحد في إنشاء المؤسسات مستقبلا.

• أهداف الدراسة:

- تهدف هذه الدراسة إلى توضيح النقاط التالية:
- توضيح علاقة الجامعة بالمحيط الخارجي؛
- عرض مفسر للتعليم الخاص بالمقاولاتية على مستوى الجامعة؛
- التعرف على مدى وجود ميل للموقف المقاولاتي للطلاب الجامعيين.

1-الجامعة والتفاعل مع البيئة الخارجية:

عرفت الجامعة على أنها:

- "هي الفضاء الجامع لمختلف التخصصات ويتم عن طريقها الحصول على الشهادات، وهي المكان الذي يقوم بوظيفة التدريس وإعداد البحث العلمي ونشر الثقافة والمعرفة، وتكوين الإطارات اللازمة للتنمية وخدمة المجتمع".¹
- "هي مصدر المعرفة وتستمد هويتها وشرعيتها من هذا الدور المعرفي الذي تقوم به في حياة المجتمع"².
- "هي مؤسسة تكوينية لا ترسم أهدافها بمعزل عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تنبثق عنها، بل بالعكس من ذلك هي تستلهم من المجتمع إدارتها وتختار قيمها وأهدافها، وباختصار فالمجتمع هو الذي يمنح الجامعة شهادة الميلاد والغاية"³.

إن أسلوب النظام المغلق لم يعد صالحاً لإدارة الجامعة في العصر الحالي، فالتفاعل مع البيئة الخارجية أو الكجتمع يكون من خلال نظام إداري وأكاديمي مفتوح أصبح ضرورة ملحة، وتسعى الجامعات المتطورة إلى بناء جسور راسخة مع المجتمع والمحيط من خلال ما يلي⁴:

- ✓ عقد الملتقيات والندوات التي تعالج المشاكل المحلية؛
- ✓ إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بمشاكل البيئة المحلية أو المجتمع؛
- ✓ الحضور الدائم والمتواصل لكل الفاعلين في الجامعة في الفعاليات المجتمعية؛
- ✓ تقديم الرعاية الصحية المتميزة لكافة أعضاء قطاعات المجتمع؛
- ✓ الاهتمام بالإعلام الجامعي لأنه يعتبر المنبر الذي يحسن ويشهر ويسوق كل ما هو متعلق بهذا الفضاء.

كل هذا يخلق علاقة تفاعلية وتجسيرية بين الجامعة كمؤسسة مع مؤسسات المجتمع الأخرى.

2-تعريف المقاولاتية: يتم عرض أهم الأفكار والتعاريف البارزة حول المقاولاتية كما يلي:

- "الإرادة، والقدرة على تحويل فكرة جديدة، أو إختراع جديد إلى مشروع ناجح، وبالتالي فإن وجودها في القطاعات المختلفة، وفي الأسواق، والصناعات على تنوعها من شأن ذلك أن يؤثر على طرح منتجات، ونماذج عمل جديدة، وهنا فإن المخاطرة

وممارسات أفكار مقاولاتية جديدة يعمل على دعم التطور والنمو الإقتصادي، والتحول الإجتماعي، والبناء العلمي الثقافي على المدى الطويل⁵.

- "الجهد الذي تتمحور أساسا حوله المخاطرة وهو يعكس القدرة على تطبيق الفكرة ووضعها موضع التنفيذ، وذلك عن طريق الوقت، والمال في مخاطرة غير مضمونة، ولكنها واعدة"⁶.

- "هي مجموعة من الأنشطة والمسااعي التي تهدف إلى خلق وتطوير مؤسسة، وبشكل أكثر عمومية هو خلق نشاط معين"⁷.

- "العملية التي ينشأ بموجبها الفرد أو مجموعة من الأفراد المتواجدين ضمن مؤسسة قائمة، مؤسسة أخرى جديدة، أو إعادة تجديد، أو إبتكار داخل المؤسسة القائمة، وتصف المقاولاتية السلوك المقاولاتي".

- "عملية جلب قيمة مضافة، وشيء جديد من خلال تخفيض الوقت، والجهد، والمال، وتقبل المخاطر"، بمعنى التفرد والإعتماد على الإختلاف، والتوافق، والطرق الجديدة، ولا تعتمد على النماذج والعادات السائدة التي يفعلها الآخرون، وإنما هي الوصول إلى منتجات، وطرق، وأساليب عمل، فريدة وجديدة، لا تتطابق مع الطرق المعتادة أو معمول بها⁸.

يمكن القول أن المقاولاتية عبارة عن: "علم ومهارة يمكن إكتشافها من خلال التعلم والتدريب والانفتاح على العلم، والتكنولوجيا، وتعلم أساليب جديدة، فالمقاولاتية هي إدارة مغامرة منتجة للقيمة بكل مخاطرها مع السعي لتحقيق الربح"

3- التعليم المقاولاتي: يعرف على أنه:

- "مجموعة من أساليب التعليم النظامي الذي يقوم على إعلام وتدريب وتعليم أي فرد يرغب بالمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروع يهدف إلى تعزيز الوعي المقاولاتي وتأسيس أو تطوير المشاريع الصغيرة؛

- "التعليم الذي يسعى إلى تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس بالاعتماد على مواهب الفرد وإبداعه، وبناء المهارات والقيم المناسبة التي تساعد الطلبة على توسيع أفق نظرتهم إلى التعليم المقاولاتي وما بعده من فرص، وتقوم هذه المنهجيات على اعتماد نشاطات شخصية وسلوكية وتحفيزية ونشاطات تخطيطية وظيفية؛

- "هو عبارة عن مجموعة من الطرق والوسائل التي تنمي القدرات والمهارات الإبداعية في الطالب لابرز الروح المقاولاتية فيه وصولا إلى إنشاء المشاريع الصغيرة بدورها تزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية"⁹.

4- الهدف من التعليم المقاولاتي:

يحرص الطالب على تعلم الأصول المهنية للمقاولاتية انطلاقا من الأغراض التالية¹⁰:

- إكتشاف ذاته ليتعرف على مدى استعداده أن يكون مقاولا أم لا؛
- التعرف على ما يتوفر لديه من الخصائص الشخصية والسلوكية والإدارية التي يتسم بها المقاول، والتعرف على نسبة كل خاصية؛
- إدراك ما يلزمه ليكون مقاول محترف؛

- دراسة سبل التوصل للأفكار المقاولاتية؛
- تعلم كيفية تحويل الفكرة لمشروع منتج؛
- دراسة الكيفية التي يجب أن يدار بها المشروع المقاولاتي؛
- دراسة سبل التخطيط لنمو المشروع منذ البداية إلى مرحلة التنفيذ؛
- دراسة آليات تجنب الأزمات قبل حدوثها وكيفية الاستعداد لمواجهتها؛
- غرس روح المبادرة واقتناص فرص نجاح الأعمال وصناعة قادة المستقبل.

5-الموقف حول المقاولاتية:

إن أولى الأبحاث التي قام بها Ajzen و Fishbein (2005) حول مفهوم المواقف اعترفت بأن سلوك الفرد يتم ترشيده بهذه الأخيرة، ويتعلق الأمر بالمكونات الشخصية التي تحضر الفرد للقيام بسلوك معين، وفقاً لهؤلاء الباحثين أن المواقف تعبر عن تقييم ذاتي (إيجابي أو سلبي) من شأنه أن تقضي بالفرد إلى التصرف بطريقة معينة من خلال سلوك معين، كما أكدنا على أن سلوك الفرد يتم قيادته بالمواقف،¹ كما تعرف بأنها الاحساس أو تقييم ردة الفعل اتجاه فكرة، شيء أو ظرف، إذا مواقف الفرد لها سوابق تدفعها إلى تبني سلوك معين، تتكون تلك السوابق من المكونات المعرفية المرتبطة بالمخاطر المدركة، الشخصية، الآراء والمعتقدات، Ajzen (1991) عرف المواقف على أنها تقييم شيء بمعنى درجة انجذاب أو ابتعاد الفرد نحو شيء أو سلوك معين ويتعلق الأمر هنا بالمواقف الذاتية، كأن يقول الفرد في نفسه "أنا أحب مهنة المقاولاتية"، فهذا الإحساس هو الذي يقوم بتحديد النية التي توجهه نحو السلوك، وتجعله يقول "سأشعر في إنشاء مؤسستي الخاصة"¹¹.

-منهجية الدراسة

- **منهج البحث العلمي المستخدم في الدراسة:** تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي الذي يتضمن استخدام الأسلوب الميداني في جمع البيانات بواسطة الاستمارة وتحليلها إحصائياً لاختبار فرضية الدراسة، إضافة إلى المسح المكتبي وذلك للاستفادة من الكتب والدوريات العلمية لبناء الإطار النظري والبحث البيبليوغرافي بواسطة الحاسوب عن الدراسات السابقة.
- **مجتمع وعينة الدراسة:** يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الماستر في جامعة شاذلي بن جديد ولاية الطارف، حيث تم توزيع 55 استمارة، واسترجاع 40 استمارة، مع استبعاد 03 استمارات لا تستوفي الشروط المطلوبة، وعليه تم قبول 34 استمارة صالحة للتحليل الإحصائي.

رابعاً: تحليل النتائج

- **جمع البيانات وخصائص العينة:**

¹ Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). «The influence of attitudes on behavior». In D. Albarracín, B.T. Johnson et M.P. Zanna (Eds). *The handbook of attitudes* (pp. 173-221). Lawrence Erlbaum Associates, London.

لكي يكون البحث العلمي جيد يجب أن نستعمل كل عناصر مجتمع البحث الذي نهتم بدراسته، إلا أنه كلما تجاوز العدد الإجمالي بعض المئات من العناصر كلما أصبحت المعاينة صعبة، و ذلك بسبب ما تقتضيه هذه الأخيرة من موارد و تكاليف. حيث تم اختيار عينة عرضية بلغ حجمها 81 طالب ماستر يتبعون تخصصات مختلفة. نتطلع بأن تمكننا هذه العينة المختارة من مجتمع البحث المتواجد بكلية العلوم الإقتصادية بجامعة طارف، من الوصول إلى تقديرات معبرة. ومن خلال الجدول رقم 01 نجد أن أفراد العينة أغلبيتهم طالبات بنسبة 88.9% و 11.1% فقط الطلبة، وكانت الفئة العمرية الغالبة هي من 20 إلى 22 سنة بنسبة 55.6% تم تليها الفئة العمرية من 23 إلى 25 سنة بنسبة 29.6% وفي الأخير نسبة 14.8% لأكثر من 25 سنة، والنتائج موضحة في الجدول رقم 01 كما يلي:

الجدول رقم 01: الخصائص الشخصية لأفراد العينة

المتغير	الفئات	التكرار	النسبة
الجنس	طالبة	72	88.9%
	طالب	9	11.1%
المجموع		81	100%
العمر	من 20 إلى 22 سنة	45	55.6%
	من 23 إلى 25 سنة	24	29.6%
	أكثر من 25 سنة	12	14.8%

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS V22

• سلم قياس الفقرات:

لاختبار فرضيات النموذج النظري إستخدما إستمارة مؤلفة من 8 فقرات، بحيث كان أمام المجيبين إبداء رأيهم على هذه الفقرات من خلال استخدام مقياس Likert المؤلف من 7 درجات تبدأ من 1 "غير موافق بشدة"، إلى 7 "موافق بشدة". فقرات الاستبانة كانت موزعة على النحو الآتي: خمسة فقرات (05) خصصت للموقف حول المقاولاتية ، خمسة (05) فقرات للتعليم الجامعي. تم استخدام الطرق الإحصائية وبالأخص طريقة الانحدار الخطي البسيط وتم الاستعانة ببرنامج spss V22.

• اختبار صدق وثبات نموذج القياس:

تم التحقق من ثبات وصدق اداة الدراسة باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ، والنتائج موضحة في الجدول التالي:

الجدول رقم 02: ثبات أداة الدراسة

المجال	عدد الفقرات	معامل ألفا كرونباخ	الصدق
الموقف المقاولاتي	5	0.763	0.879
التعليم الجامعي	3	0.800	0.894
جميع الفقرات	8	0.759	0.871

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS V22

*الصدق = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

من الجدول أعلاه يتضح أن معاملات الثبات بلغت 0.879 للموقف المقاولاتي، و0.894 للتعليم الجامعي، أما معامل الثبات الكلي فقد بلغت قيمته 0.871، حيث نجد أن هذه المعاملات فوق 0.70 مما يدل على ثبات أداة الدراسة، ويمكن القول أنها صالحة لقياس ما أعدت من أجله.

• نتائج الفرضيات:

كما هو موضح في الجدول (03)، من خلال استخدام الانحدار الخطي البسيط وهذا بالاستعانة ببرنامج Spss v22.0 نجد أن الفرضية الرئيسية الصفرية مرفوضة وعليه نتوصل إلى قرار إحصائي بقبول الفرضية البديلة التي تنص على أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتعليم الجامعي على الموقف المقاولاتي لطلاب الماستر بجامعة الطارف عند مستوى معنوية $(0.05 \geq \alpha)$ ، وقد فسر التعليم الجامعي 6.3% من الموقف المقاولاتي.

الجدول رقم 03: الانحدار الخطي البسيط

الموقف حول المقاولاتية								العامل
معامل التحديد R ²	معامل الارتباط R	مستوى الدلالة Sig	قيمة F المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	النموذج	التعليم الجامعي
0.063	0.251	0.024*	5.308	8.351	1	8.351	الانحدار	
1.25			خطأ التقدير	1.573	79	124.289	الخطأ المتبقي	
					80	10.553	المجموع	

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS V22

*دالة احصائيا عند مستوى معنوية $(\alpha \leq 0.05)$

*غير دالة احصائيا عند مستوى معنوية $(\alpha > 0.05)$

كما يوضح الجدول رقم 04 معنوية معاملات النموذج الرياضي للدراسة، حيث يتضح أن القيمة الاحتمالية للثابت وميل الانحدار للنموذج أقل من مستوى المعنوية، وعليه تم التحقق من أن المعلمات معنوية ويمكن كتابتها في المعادلة الرياضية كما يلي:

$$\text{الموقف حول المقاولاتية} = 3.553 + 0.212 \text{ التعليم الجامعي} + \epsilon_1$$

ومن خلال المعادلة يتبين أن كل تحسن أو زيادة في التعليم الجامعي بوحدة واحدة يؤدي إلى التحسن أ، زيادة في الموقف المقاولاتي ب 0.212 وحدة.

الجدول رقم 04: معاملات النموذج الرياضي

القيمة الإحتمالية T (Sig)	قيمة T المحسوبة	المعاملات النمطية	المعاملات الغير النمطية		النموذج
		standardized coefficients	Unstandardized coefficients		
		Beta	الخطأ المعياري	B	
0.000	7.775		0.457	3.553	الثابت
0.024	2.304	0.251	0.092	0.212	التعليم الجامعي

المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج SPSS V22

*دالة احصائية عند مستوى معنوية ($\alpha \leq 0.05$)

*غير دالة احصائية عند مستوى معنوية ($\alpha > 0.05$)

• خلاصة:

نستخلص من هذه الدراسة أنه ومهما كانت الجهود المبذولة من الجامعة الجزائرية من أجل دعم المقاولاتية في الجزائر، إلا أن الطالب الجامعي لم يتأثر بهذه الجهود بالشكل الكافي للانطلاق في مجال المقاولاتية مستقبلا، خاصة وأن تأثير التعليم الجامعي كان له تأثير ولكن ليس كبير بما يكفي فقط على موقفه، وفي الأخير يجب تعزيز التعليم الجامعي في الدولة بمجموعة من النشاطات في الجامعة كالملتقيات، الأيام الدراسية.. وهذا للرفع من موقف الطلبة الجامعيين للتحويل لمهنة المقاولاتية مستقبلا.

يجد الإشارة إلى أن لهذه الدراسة اقتصر فقط على عينة من الطلبة الجامعيين فيمكن للدراسات اللاحقة أن تدرس على فئات اخرى، وكذلك تمت الدراسة في حدود جغرافية محدودة، أما بالنسبة للاستبيان فقد واجه الباحثين صعوبة فهم بعض الفقرات من الطلبة بسبب ميلها للجانب الاجتماعي والنفسي وحدثة الدراسة.

➤ **النتائج العامة للدراسة:** لقد أسهمت معالجة مختلف الجوانب المتعلقة بالدراسة للتوصل إلى النتائج التالية:

- توجد علاقة معتبرة وأثر للتعليم المقاولاتي على الموقف حول المقاولاتية لدى طلاب الجامعة محل الدراسة؛
- لم يسمح التكوين في الجامعة بتطوير المهارات و القدرات المقاولاتي بالشكل الكافي لتحسين الموقف المقاولاتي.
- لم تعطي الجامعة المعرفة اللازمة حول المقاولاتية للطلبة.

➤ **المقترحات:**

- في ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم بعض المقترحات كما يلي:
- نشر الثقافة المقاولاتية لدى الطلاب من خلال تعزيز وتحسين المقاييس المتعلقة بالمقاولاتية؛
- إقامة ملتقيات ومؤتمرات وندوات حول المقاولاتية؛
- تعزيز العلاقة بين الجامعة والمؤسسات المقاولاتية من خلال تسهيل التربصات للطلبة،

-تشجيع الطلبة لإقامة مشاريعهم الخاصة من خلال إقامة مسابقات وتقديم جوائز تشجيعية كتقديم الدعم لتمويل أحسن الأفكار للمشاريع.

الإحالات والهوامش :

- 1 بواب رضوان، (2015): الأداء الوظيفي والاجتماعي للأستاذ الجامعي في نظام الأمدى ، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 21، ص 73
- 2 حفوف فتيحة، (2008): معوقات البحث الاجتماعي في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر الأساتذة الجامعيين-دراسة ميدانية في جامعات "سطيف، قسنطينة، مسيلة"، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، ص 24
- 3 بواب رضوان، مرجع سبق ذكره، ص 83
- 4 J.B.Arbaugh, Larry W.Cox, S.Michael Camp, (2009): is entrepreneurial orientation a global construct?- a multi-contry study of entrepreneurial orientation, growth strategy and performance, The Journal of Business Inquiry, Vol 08, N° 01, pp 14-15.
- 5 Marc J.Dollinger, (2008): entrepreneurship-strategies and resources, 4th, marsh publications, Lombard, Illinois, USA, pp 07-09.
- 6 عثمان رشدي، (2013): الريادة والعمل التطوعي، الطبعة الأولى، دار الراية، عمان، الأردن، ص 24
- 7 علي فلاح الزعبي، (2011): ريادة الأعمال - صناعة القرن الحادي والعشرين، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، عمان، الأردن، ص 179-178.
- 8 بن شهرة محجوبة، (2017): مقومات تطوير الروح المقاولاتية لدى طلبة جامعة المسيلة-دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علوم التسيير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ص 38-39
- 9 نفس المرجع، ص 38
- 10 Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). «The influence of attitudes on behavior». In D. Albarracín, B.T. Johnson et M.P. Zanna (Eds). *The handbook of attitudes* (pp. 173-221). Lawrence Erlbaum Associates, London.
- 11 Ajzen, I (1991), «The theory of planned behavior», *Organizational behavior and human decision processes*, vol. 50.

- قائمة المصادر والمراجع:

أ-باللغة العربية:

- 1-بواب رضوان، الأداء الوظيفي والاجتماعي للأستاذ الجامعي في نظام الأمدى ، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 21، 2015.
- 2-بن شهرة محجوبة، مقومات تطوير الروح المقاولاتية لدى طلبة جامعة المسيلة-دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علوم التسيير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 2017.
- 3-حفوف فتيحة، معوقات البحث الاجتماعي في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر الأساتذة الجامعيين-دراسة ميدانية في جامعات "سطيف، قسنطينة، مسيلة"، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 2008.
- 4-عثمان رشدي، الريادة والعمل التطوعي، الطبعة الأولى، دار الراية، عمان، الأردن، 2013
- 5-علي فلاح الزعبي، ريادة الأعمال - صناعة القرن الحادي والعشرين، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، عمان، الأردن، 2011.

ب-باللغة الأجنبية:

- 1-Ajzen, I., & Fishbein, M, **The influence of attitudes on behavior**. In D. Albarracín, B.T. Johnson et M.P. Zanna (Eds). *The handbook of attitudes*, Lawrence Erlbaum Associates, London, 2005.
- 2-Ajzen, I, *The theory of planned behavior*», **Organizational behavior and human decision processes**, vol. 50,1991.

- 3-Albarracín, B.T. Johnson et M.P. Zanna (Eds), **The handbook of attitudes**, Lawrence Erlbaum Associates, London.
- 4-Marc J.Dollinger, **entrepreneurship-strategies and resources**, 4th, marsh publications, Lombard, Illinois, USA, 2008.
- 5-J.B.Arbaugh, Larry W.Cox, S.Michael Camp, **is entrepreneurial orientation a global construct?- a multi-contry study of entrepreneurial orientation**, growth strategy and performance, The Journal of Business Inquiry, Vol 08, N° 01, 2009.